

ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ АУТОИММУН ТИРЕОИДИТ КАСАЛЛИГИ БОР ТУҒИШ ЁШИДАГИ АЁЛЛАРДА ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ ТЎҚИМАСИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Турсунов М.Ф.

**Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти “Эндокринология” йўналиши
магистри**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17312131>

Annotatsiya. Фарғона вилояти оғир йодтанқислиги худуди бўлиб, республикада қалқонсимон без касалликлари тарқалганлиги билан юқори кўрсаткичларни эгаллайди. Аутоиммун тиреоидит касаллиги бор туғиш ёшидаги аёллар ҚБ паренхимасида бир қатор ўзгаришлар кузатилди. Фарғона вилоятида яшовчи туғиш ёшидаги аёлларда ҚБ аутоиммун тиреоидит касалланишдан кейинги даврда қалқонсимон без тўқимасидаги ўзгаришларни ўрганиш ушбу ишда мақсад килиб олинди.

Тадқиқот материали ва текшириш усуллари. Тадқиқот объекти сифатида РИЭИАТМ ФФ да турган 100 та туғиш ёшидаги аёлларни клиник, лаборатор, гормонал, ультратовуш ва гистологик текширув натижалари тахлил қилинди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Текширув жараёнида Аутоиммун тиреоидит билан касалланган туғиш ёшидаги аёлларнинг қалқонсимон безини УТТ сида 20% да I-II даража диффуз катталашгани, 33% аёлларда АИТ, 15% аёлларда тугунли буқоқ, 17% аёлларда диффуз захарли буқоқ, 9% аёлда кўп тугунли буқоқ аниқланди. Бу аёллар орасида қалқонсимон безида УТТ орқали тугунлар аниқланган 48 та аёлнинг 52% да TIRADS 2, 25% да TIRADS 3, 18% да TIRADS 4 ва 2 та аёлларда беморда TIRADS 5 аниқланди. TIRADS 3 ва ундан катта даражадаги тугунлари бўлган 23 та беморни барчасини ингичка игнали аспирацион биопсияга жўнатилди. ИИАБ натижалари тахлил қилинганда 23 та беморнинг 12(52%) да Betesda 3, 10 (43%) да Betesda 4, 2(8%) да Betesda5 категориясига тўғри келди.

Хулоса. Фарғона вилоятида истикомат килувчи ҚБ аутоиммун касаллиги бор туғиш ёшидаги аёл беморлар қалқонсимон безида буқоқларнинг тугунли ва кўп тугунли шакллари ўсганлиги УТТ орқали аниқланди. Тугунлар гистологик текшируви натижалари тахлилланганда ИИАБ да Betesda 5 категориясига 2 та бемор тўғри келиб уларда Covid -19 билан касалланишдан сўнг қалқонсимон без саратони касаллиги аниқланди. Covid -19 қалқонсимон без тугунлари ва саратон ривожланишини кучайтириши тахминланди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Алыпшулер Н.Э., Петунина Н. А., Николаев А.Н. и др. Сравнительный анализ концентрации гормонов жировойткани, показателей липидного обмена и инсулинорезистентности при субклиническом гипотиреозе в зависимости от наличия/отсутствия заместительной терапии левотироксином //
2. Клиническая иэкспериментальная тиреоидология. – 2021. – №3.– С. 53-58. [Алыпshuler N.E., Petunina N.A., Nikolaev A.N. i dr.
3. Klinicheskaya i eksperimentalnaya tireoidologiya.Clinical and experimental thyroidology. – 2021. – N3. – P. 53-58 (in Russian)]

4. Калинин А.П., Котов С.В., Карпенко А.А. Неврологические маски гипотиреоза у взрослых. Патогенез, клиника, диагностика // Клиническая медицина. – 2020. – №10. – С. 58-62.
5. Kalinin A.P., Kotov S.V., Karpenko A.A. Klinicheskaya medicina. Clinical medicine. – 2022. – N10. – P. 58-62 (inRussian)]
6. Коваленко О.Е., Литвинов Е.В. Мозговое кровообращение у больных с гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией и гипотиреозом// Вестник КазНМУ. – 2023. – №4(2). – С. 275-277.
7. [Kovalenko O.E., Litvinov E.V. Vestnik KazNMU. Bulletin KazNMU. – 2023. – N4(2). – P. 260-263. (in Russian)]
8. Duntas L.H, Brenta G. A Renewed Focus on the Association Between Thyroid Hormones and Lipid Metabolism. // Frontiers in Endocrinology (Lausanne). – 2022. – V.3. – P. 514-517.